

Zenodo: SZ-SB-III-03-01: Kontaktaufnahme zu Lehrkräften über BIRD

Autor*in	@Julia Lehmler @Ricarda Peil @Tara-Marie Endries @Alexander Schröter @Julia Victoria Dinier @Sönke Erdmann
DOI	https://doi.org/10.5281/zenodo.14851258
ID	SZ-SB-III-03-01
Titel	Kontaktaufnahme zu Lehrkräften über BIRD
Bildungsbereich	SCHULE
Persona	P: Alvin - Erziehungsberechtigter https://doi.org/10.5281/zenodo.10091406
Kurzbeschreibung	Alvin Weierbach zieht mit seiner Familie von Brandenburg nach Bayern. Die Töchter wechseln mitten im Schuljahr die Schulen und er möchte frühzeitig Kontakt zu den neuen Lehrerinnen seiner Töchter Lisa (16) und Lena (13) aufnehmen.
Ergebnis	Alvin nimmt Kontakt zu den Lehrer*innen auf.
Ablauf	<ul style="list-style-type: none">• Problemszenario• Aktivitätsszenario<ul style="list-style-type: none">◦ Ablauf: "Erste Kontaktaufnahme"
Vorbedingungen	<ul style="list-style-type: none">• Alvin ist bei BIRD registriert• Alvin ist bei BIRD eingeloggt
Komponenten	BUDDY FINDER PROFIL CHAT KONTAKTE
Services / Tools	

Problemszenario

Einleitung

Alvin Weierbach zieht mit seiner Familie von Brandenburg nach Bayern. Die Töchter wechseln mitten im Schuljahr die Schulen und er möchte frühzeitig Kontakt zu den Lehrer*innen seiner Töchter Lisa (16) und Lena (13) aufnehmen.

Problemdefinition

Alvin möchte sich bereits vor dem Umzug über alles informieren und sucht eine einfache Möglichkeit für den Kontakt zu den Schulen und den neuen Klassenlehrer*innen.

Hintergrund und Kontext

Für Alvin ist es wichtig, alles an einer Stelle zusammen zu haben und nicht nach einzelnen benötigten Informationen suchen zu müssen. Dazu gehört für ihn auch die Kommunikation mit den neuen Lehrer*innen seiner Töchter, denen er verschiedene Fragen stellen möchte und die ihm (und seinen Töchtern) bereits Informationen und Materialien für den Unterricht zur Verfügung stellen können. Alvin hat vor dem Umzug nicht die Möglichkeit, persönlich mit den Lehrer*innen zu sprechen, es muss digital laufen. Lisa findet dies auch gut, da sie zum einen ebenfalls Fragen an ihre zukünftigen Lehrer*innen richten kann und zum anderen sich schon einmal in die Unterrichtsmaterialien einarbeiten kann, um mögliche Lücken zu schließen.

Auswirkungen des Problems (auf die Persona) ↻

Kein Kontakt zu den Lehrer*innen ist keine Option, gerade mitten im Schuljahr. Alvin zieht das persönliche Gespräch grundsätzlich vor. Seine Töchter sollen einen möglichst optimalen Start an ihren neuen Schulen haben. Das ist Alvin wichtig (und macht es auch für ihn weniger nervenaufreibend – auch, dass er dann nicht in der ersten Zeit noch mehr erledigen muss als wahrscheinlich so schon, wenn er sich nicht jetzt darum kümmert). Neben den notwendigen Informationen geht es auch darum, sich einen Eindruck von den Lehrer*innen zu machen und sie schon vorab kennenzulernen.

Pre BIRD Lösungsversuche ↻

Da die betreffenden Lehrer*innen meistens im Unterricht und deshalb schwer erreichbar sind, hat er sie bis jetzt nicht telefonisch erreichen können. E-Mail-Verkehr funktioniert mit der Schulleitung aber leider nicht so gut mit den Lehrer*innen.

Aktivitätsszenario ↻

Ablauf: “Erste Kontaktaufnahme” ↻

Schritt 1: Alvin navigiert zum Lernpfadfinder in BIRD und sucht nach Ansprechpersonen aus der Schule seiner Töchter. Diese sind teilweise anonymisiert, jedoch findet Alvin bereits die Kontakte der neuen Klassenlehrerinnen, deren Namen er schon bei der Anmeldung erhalten hat.

Schritt 2: Alvin klickt auf das Profil einer der Lehrerinnen und schickt ihr eine Kontaktanfrage.

Schritt 3: Alvin erhält eine Benachrichtigung, dass seine Kontaktanfrage angenommen wurde und er die Lehrerin nun über den Chat kontaktieren kann.

Schritt 5: Auf dem Profil der Lehrerin angekommen, sieht Alvin nun auch die von der Lehrerin angegebenen Daten und dass sie gerade online ist.

Schritt 6: Nun kann Alvin durch einen Klick auf den “Chat”-Button den Chat mit der Lehrerin eröffnen.